

في قلب العاصفة المكتبات و خدمات المعلومات في مواجهة كوفيد-19

د. عبدالرحمن فراج

أستاذ علم المعلومات
قسم علوم المعلومات - جامعة بني سويف
ORCID: 0000-0001-9513-640X
aafarrag777@yahoo.com

ملخص

أثرت جائحة كوفيد-19، التي ظهرت في ووهان بالصين في ديسمبر 2019 على جميع جوانب الحياة تقريباً؛ وكانت بمثابة العاصفة التي أطاحت بكثير من الثوابت المعيشية؛ فأصبح التعليم الواجهي تعليماً عن بعد، وتحول العمل من المكاتب إلى عمل عن بعد، وانتقلت الفعاليات والتجمعات العلمية والثقافية من مواقعها في القاعات إلى الساحات الافتراضية، وزادت وتيرة التجارة الإلكترونية بل كانت شركاتها أحد أكبر الراجين من هذه الكارثة، وكانت مؤسسات الرعاية الصحية - بطبيعة الأمور - واختصاصيوها الذين أطلق عليهم "الجيش الأبيض" في الصف الأول في مواجهة هذه العاصفة غير المسبوقة؛ بينما حُظر على الناس تنقلاتهم في مواقيت محددة في معظم البلدان، وأغلقت هذه البلدان حدودها أمام بعضها البعض. ولا شك في تأثير الجائحة على "القوى الناعمة" المتمثلة في المؤسسات المجتمعية والثقافية، وعلى المكتبات ومؤسسات الذاكرة منها على الأخص. والحقيقة أن المكتبات كانت في قلب هذا الحدث الجلل، قائمة بدورها التنويري والثقافي؛ فقامت "بفتح" مصادرها وخدماتها فترة "الإغلاق"، و"التضامن الإنساني والاجتماعي" فترة "الحجر" المنزلي، ونقل خدماتها ومصادرها من مواقعها المادية "المحدودة" إلى الفضاء المعلوماتي "الواسع" حيث لم يكن هناك بُد. وتتناول هذه الدراسة بعض ملامح التحول والتغيير في خدمات المعلومات التي قدمتها المكتبات فترة الجائحة، مع التركيز على بعض أبرز الخدمات التي طالتها رياح التغيير وهي الخدمات المرجعية، وإتاحة مصادر المعلومات الرقمية، والثقافة المعلوماتية. كما تناولنا كيفية تحقيق خدمات المعلومات هذه، وغيرها، للوظائف التي تقوم بها المكتبات خدمة لمجتمعها المحيط؛ وبصفة خاصة وظائف: خدمة العملية التعليمية، والإعلام بالأحداث الجارية، والتنقيف والترفيه، ودعم البحث العلمي، وتعزيز التواصل مع المستفيدين. وقد خلصنا إلى أن المكتبات كانت أحد أبرز المؤسسات المعلوماتية التي دعمت المواطنين في مجتمعاتها، بل الإنسانية أجمع، في التخفيف من آثار الجائحة وصددها؛ وأنها في سبيل ذلك طورت من كثير من خدماتها كلياً أو جزئياً، وعلى صعيد الكم والكيف. وعلى وجه العموم، أثبتت المكتبات ومرافق المعلومات مرة جديدة، أحد مبادئ "رانجاناثان" أنها كائن نام، وأن النمو والتطور، والتحول والتغيير، كان سمة المكتبات في الماضي، واتضح بجلاء إبان الجائحة، وسيظل في المستقبل.

1. تمهيد

في عنوان إحدى دراساته، تسائل أحد الباحثين: استجابة لجائحة كوفيد-19؛ أين تقف المكتبات العامة (1). والحقيقة أن جميع اختصاصيي وباحثي المكتبات والمعلومات كان عليهم أن يسألوا هذا السؤال، وأن يطرحوه على أرباب المهنة أولاً، وعلى المؤسسات والقادة والنخب السياسية ومتخذي القرار ثانياً، للكشف عن أن المكتبات ومرافق المعلومات كانت في قلب هذا الحدث الجلل وفي طليعة المؤسسات المجتمعية في مواجهة الجائحة والحد من آثارها. ويعلم الله تعالى وحده، أنه لو لم تكن المكتبات وغيرها من مرافق المؤسسات المعلوماتية حاضرة في هذه الأزمة التي لم تعهد لها الإنسانية المعاصرة، ما الذي كان ستبذو عليه هذه الإنسانية.

لقد كانت هناك جهود هائلة من قبل المكتبات، لا للتعايش مع الوضع القائم قبل الجائحة، وإنما لتوفير خدمات معلومات بديلة أو إضافية. وكانت هناك قبل الوباء بوادر للتحويل والتغيير في المكتبات، فأدى كوفيد-19 إلى تسريع هذه التغييرات، وفي بعض الحالات: قلبها رأسًا على عقب؛ وبصفة خاصة على صعيد خدمات ومصادر المعلومات.

وعلى سبيل المثال، كانت ملامح التحويل تبدو على المكتبات منذ حوالي عقدين تقريبًا، وازدادت وتيرتها في العقد الأخير؛ وبصفة خاصة نقل خدماتها ومصادرهما من المساحات الفيزيائية إلى الفضاء المعلوماتي، مع ما يستتبع ذلك من ابتكار أساليب وممارسات ومبادرات جديدة لتوفير هذه المصادر والخدمات، وما ينتج عن ذلك أيضًا من إجراء الشراكات مع الأطراف ذات الصلة.

لقد كان إغلاق المكتبات في خضم الجائحة، وإيقاف زيارتها، وتعطيل الخدمات المعتادة المقدمة للمستخدمين، حدثًا غير مسبوق في الماضي القريب المنظور. فضلًا عن ذلك تغيرت احتياجات المستخدمين بطبيعة الأمور نتيجة لتغير أساليب العمل، والتعليم والتعلم، وأساليب المعيشة نفسها نتيجة الإغلاق والحجر المنزلي. وهنا كان من اللازم على المكتبات، نقل خدماتها كلية - تقريبًا - إلى البيئة الافتراضية، وتكييف الخدمات التقليدية وتقديمها بصورة رقمية، واستدعاء بعض الأساليب الراسخة المستخدمة لكي تؤدي مهامًا جديدة.

ليس ذلك فحسب، بل كان على المكتبات - كمؤسسات مجتمعية أساسًا وكمؤسسات للذاكرة - أن تواجه الوباء المعلوماتي المتمثل في المعلومات المضللة التي أغرقت الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن تحرص على التواصل مع المستخدمين والتضامن معهم والتحفيز العاطفي لهم والحظوة بثقتهم، وأن تعزز الشراكات، وأن تقوم ببعض الأعمال المجتمعية التطوعية، وأن تدعم الإنصاف الرقمي digital equity، وتحد من عدم المساواة الرقمية، خاصة أن الحد من أوجه عدم المساواة يعد هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (2). هذا للدرجة التي أدت ببعض الباحثين (3) إلى التأكيد لحاجة المكتبات لنمط يتمحور حول الإنسان/المجتمع في مثل هذه الفترات المضطربة التي نعيش فيها.

ويمكن القول إن جائحة كوفيد-19 كانت تحديًا للعالم كله، وكان لها تأثير شديد على جميع جوانب الحياة ومن بينها المؤسسات الثقافية والتعليمية والمعلوماتية، ومن بينها المكتبات بطبيعة الحال. وتحاول هذه الدراسة تناول بعض ملامح التحويل والتغيير في خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبات أثناء فترة جائحة كوفيد-19، وذلك لأن تحقيق وظائف المكتبات، وتعزيزها لوجودها وقيمتها في المجتمع المعاصر؛ لن يتأتى إلا من خلال التحديث المستمر لخدماتها ومصادرهما، ومواكبتها للتغيرات التقنية والمجتمعية.

إن التعرف على الخبرات التي مرت بها المكتبات والمكتبيون في خضم كوفيد-19، وبصفة خاصة على صعيد خدمات المعلومات، يمكن أن يعكس مدى استجابة الجوانب/الاجراءات المهنية والإدارية للجائحة، وما يتصل بذلك من تغيرات في بيئة العمل، والتكيفات والتحويلات في الوظائف، بل والهوية المهنية نفسها. ولا شك أنه مع الأزمة غير المسبوقة لكوفيد-19، وتأثيرها على المكتبات ومرافق المعلومات، هناك حاجة للتعرف على ملامح التحويل والتغيير التي حدثت في المكتبات -على مستوى العالم - لأجل إعداد الخطط المستقبلية الكفيلة بمواجهة مثل هذه الأزمات في المستقبل. وإن التعرف على "اتجاهات التغيير" يمكن أن يساعد اختصاصيي المكتبات في الحصول على رؤية أفضل لأنشطة وخدمات المعلومات، وآليات تطويرها، كما يمكن أن يسهم ذلك أيضًا - وبطبيعة الأمور - في التخطيط المستقبلي لهذه الأنشطة والخدمات.

أما مبررات اختيار "خدمات المعلومات" دون غيرها من أنشطة ووظائف المكتبات، فذلك لعدة أسباب؛ أولها أن خدمات المعلومات هي واجهة المكتبة أمام المستخدمين، ونجاح المكتبات في توفيرها وتقديمها للخدمات يعني نجاح بقية مهامها الأخرى. وثانيًا يرى البعض (4) أن خدمات المعلومات تعد أحد أربعة عناصر رئيسة لتحقيق التحويل في المكتبات، وهي: المساحة space، ومصادر المعلومات resources، وخدماتها services، وإدارتها management. وإن التحويل في هذه العناصر لا يعد فقط تغييرًا مهمًا في حد ذاتها، وإنما يعد أيضًا تغييرًا رئيسًا لتعزيز التحويل الشامل للمكتبات.

كما يشير أحد التقارير عن "التخطيط لمستقبل المكتبات الأكاديمية" (5) إلى أن هناك حاليًا خمسة اتجاهات رئيسة في مستقبل مكتبات التعليم العالي، منها أن المكتبات الأكاديمية "تغير" تركيزها في هذه الآونة من الاستراتيجية التي تنصب على المجموعات، إلى تلك التي تنصب على تطوير خدمات المعلومات.

كما يفيد البعض (6) أنه للتعامل مع بيئة المعلومات الجديدة، والحفاظ على القيمة التقليدية للمكتبات، فإن التحول transformation ينبغي أن يكون سمة سائدة في المكتبات في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتصل بجائحة كوفيد-19، فإنه من الأهمية بمكان استكشاف آليات تعامل المكتبات مع هذه الأزمة الخطيرة، والتغيرات والتحويلات التي طالت خدمات المعلومات؛ خاصة في ظل الإغلاق الجزئي لبعض المكتبات، والإغلاق الكامل لبعضها الآخر وتحويل خدماتها تمامًا إلى البيئة الافتراضية. فوفقًا للإفلا (7)، فإن نظم المكتبات العامة، مثلًا، تم إغلاقها في مايو 2020 في أكثر من 64 دولة وإقليم بسبب انتشار الوباء، وعملت 20 دولة أخرى على إعادة فتح مكتباتها مع اتخاذ احتياطات الصحة العامة.

كما ترى جمعية المكتبات والمعلومات الاسترالية (8) أن العديد من الابتكارات التي ظهرت في فترة الوباء، من المحتمل أن تصبح جزءًا من الخدمات المنتظمة regular services، بينما قد يحتاج بعضها الآخر إلى الإلغاء أو إعادة تهيئتها أو تعديلها. ويتطلب ذلك مرونة من قبل اختصاصيي المكتبات، والتواصل المستمر مع المستفيدين للتعرف على احتياجاتهم المعلوماتية وتوقعاتهم.

وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما ملامح التحول والتغيير في المكتبات في جميع أنحاء العالم، في خضم جائحة كوفيد-19؟ وكيف استجابت المكتبات لهذه الأزمة الخطيرة على صعيد إحدى أبرز مهامها وهي خدمات المعلومات؟ وبصفة خاصة تهدف الدراسة إلى التعرف على ما يلي:

- كيفية استجابة المكتبات للجائحة فيما يتصل بخدمات المعلومات، وأنماط "التحول" و"التغيير" التي لحقت هذه الخدمات، والتي دفعت إلى نشوء خدمات جديدة أو تقديم خدمات سابقة بصورة غير مسبقة سواء من حيث الكيف أو الكم.
- مدى تأثير هذا التحول والتغيير في خدمات المعلومات، في تحقيق المكتبات لوظائفها الراسخة على مر السنين.
- التوصيات والدروس المستفادة من تعاطي المكتبات مع هذه الأزمة في توفيرها لخدمات المعلومات.

وينبغي هذا العمل على أسلوب المراجعات العلمية، وبصفة خاصة المراجعة السردية Narrative review، والتي تهدف في الأساس إلى فحص وتحليل الإنتاج الفكري المعاصر في الموضوع أو ما يسمى أدب الموضوع state of the art. وتقتصر الدراسة على اتجاهات التحول والتغيير الذي طال خدمات المعلومات في المكتبات في العامين الأخيرين (2020 - 2021)، وبصفة خاصة منذ نشوء الجائحة والإعلان عنها كوباء، كما يركز بصفة خاصة على المكتبات العامة والمكتبات الأكاديمية، وهما النمطان اللذين حظيا بغالب الإنتاج الفكري المنشور حول الجائحة. وقد اعتمدنا للحصول على الدراسات المتصلة بهذا الموضوع، بصفة رئيسة، على محرك «الباحث العلمي لجوجل»؛ فهو أحد أكثر محركات البحث شمولاً للدراسات العلمية في جميع تخصصات المعرفة البشرية، إضافة إلى أنه تكشفه أيضًا للدراسات المتاحة بمراصد البيانات التجارية وإن كان لا يوفر نصها الكامل في جميع الأحيان.

هذا وقد قمنا، للوصول إلى الدراسات ذات الصلة، بإعداد استراتيجية البحث التالية:

allintitle: (libraries AND services) AND ("COVID-19" OR Coronavirus)

وقمنا بفحص الوثائق الناتجة عن هذه الاستراتيجية، من حيث أهدافها ومناهجها ونتائجها الرئيسية، ومن ثم محاولة التعرف على الاتجاهات الرئيسية فيما يتصل بالتحول والتغير في خدمات المعلومات فترة الجائحة. وإضافة إلى ناتج هذه الاستراتيجية، لم يكن هناك بُد من العودة إلى المصادر المنشورة قبل الجائحة وتحدث عن التحول والتغيير في المكتبات لإلقاء مزيد من الضوء حول الموضوع، فضلًا عن المصادر التي صادفناها عرضًا وتتصل بصورة أبو بأخرى بهذا الموضوع.

وقد لاحظنا في الإنتاج المنشور في الموضوع باللغة الإنجليزية، استخدام مصطلحات أخرى تدل على ما طرأ على المكتبات من تحولات وتغيرات، مثل: الابتكار innovation، والتغيير الجذري reinventing، وإعادة الهندسة reengineering، والتحديات Challenges، والتحويلات shifts، وانتقال من حالة إلى أخرى.

وفيما يتصل بالإنتاج الفكري العربي، فقد اعتمدنا على إحدى الأوراق المنشورة عن المكتبات وتقنيات المعلومات بصفة عامة (9)، وتحديثاتها التي يقوم بها الباحث بصفة شخصية. إضافة إلى ذلك، قمنا بالاستفادة من المواقع الإلكترونية العربية والأجنبية، المعلوماتية والإخبارية، والتي رأينا أنها تدعم محاور الدراسة. وعلى العموم، لا يقصد من هذه المراجعة السردية أن تكون شاملة، وإنما تحاول تقديم أبرز النتائج والاتجاهات في خدمات المعلومات في عالم لا زال ناشئاً في حقبة ما بعد الجائحة.

وربما من صعوبات هذه الدراسة، الحدائق النسبية للوضع، حيث أن الفترة التي تقع فيها حدود الدراسة هي السنتان الأخيرتان حتى وقت إعداد الدراسة (2020، و2021)، وأن الجائحة لازالت مستمرة ولازلنا نعيشها ونعيش آثارها مع ظهور سلالات جديدة من كوفيد-19، مع الأخذ في الاعتبار أن الحياة بصفة عامة والمكتبات ومؤسسات المعلومات خاصة عادت في الأغلب إلى كثير من وضعها الطبيعي.

2. التغيير والتحول في المكتبات في حقبة كوفيد-19

يُعرف التغيير في أي مؤسسة بأنه التعديل في قطاع أو عدة قطاعات، هدفه الأساس الوصول إلى حالة أفضل انسجاماً مع التغيرات الخاصة في هذه المؤسسة (10). كما يتم تعريفه بأنه خطة إيجابية لتطوير أداء المؤسسة، وتحسينها ونقلها من مرحلة إلى أخرى أكثر فعالية ونجاحاً وملائمة للتغيرات البيئية والحياة المتغيرة (11). وعادة ما يتم استخدام مصطلح التغيير change والتحول transformation، بصورة تبادلية؛ إلا أنه في الحقيقة فإن التحول مصطلح أكثر عمومية من التغيير. إن التغيير هو إحداث نقلة أو نقلات نوعية أو كمية في قطاع أو نشاط محدد، أما التحول فإنه يشتمل على تغيير أبعاد أو مجالات متعددة في نفس الوقت. ومن هنا يمكن القول إن كل تحول هو تغيير، وليس بالضرورة أن يكون التغيير تحولاً أو أن يؤدي إلى تحول (12).

وهناك مصطلح آخر قريباً من ذلك عادة ما يكون مستخدماً في الإنتاج الفكري، هو الابتكار innovation. ويرى بينج وملاؤه (13) في العلاقة بين كل من الابتكار والتغيير والتحول، أن الابتكار يعزز التغيير، والتغيير يعزز التحول.

ومن المعضلات هنا أن المصطلح الواحد من هذه المصطلحات قد يعنى شيئاً مختلفاً لأشخاص مختلفين في منظومة المعلومات؛ حيث يرى جيانج (14) أن التحول في المكتبات library transformation، وهو المصطلح الأوسع في هذه المنظومة، قد يعنى بالنسبة للمستفيد: أن تكون الخدمات ذات أفكار أكثر ابتكاراً، بينما قد يعنى للقائمين بالعمل المرجعي أن تتم هذه الخدمات نفسها بصورة أكثر سرعة وفاعلية.

والتحول في المكتبات ليس فقط سمة رئيسة في قضايا المكتبات المعاصرة، ولكنه يعد أيضاً محوراً في البحث النظري في تخصص المكتبات وعلم المعلومات (15). ويمكن القول إن الابتكار بالنسبة للمكتبات أصبح في العقود الماضية معياراً norm، وأصبح التحول علامة لازمة للعصر الذي نعيش فيه.

كما يشير البعض إلى أن ثقافة التغيير والتطوير المستمرين في بيئة المكتبات العامة، مثلاً، هو أمر ليس بالجديد؛ حيث تبتكر المكتبات وتتنوع وفقاً للتطورات والتحويلات المجتمعية والثقافية، وهذا على العكس مما كان يحدث منذ سنوات مضت، حيث كان يُنظر إلى المكتبات بوصفها مؤسسات منعزلة isolated، وأنها ذات طابع محافظ (16).

بل يرى البعض (17) أن تطور الإنترنت، والتحول من المعلومات الورقية إلى نظيرتها الرقمية، أدى إلى أن تقوم المكتبات واختصاصيوها بإعادة تصور reimagine لدورهم في هذا العالم، والتحول على مستوى المجموعات collections، والمساحات spaces، والخدمات services، والمؤسسات organizations؛ وليس ذلك فحسب بل أدى ذلك إلى إعادة تعريف الهوية المهنية نفسها.

هذا وقد ازداد حديث التغيير في المكتبات بوتيرة كبيرة منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، مع نشوء الشبكة العنكبوتية، والتي أثرت على جميع جوانب وخدمات المكتبات (18). وبمرور الوقت، أضيفت إلى التغيرات في الابتكارات التقنية المعتمدة على العنكبوتية، التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع، وتغير احتياجات المستفيدين خاصة في البيئة الرقمية الجديدة، وتغير الوسائط والأدوات المعلوماتية الصادرة عن الشركات الكبرى منذ بداية قرننا هذا الذي نعيش، والتغيرات الاقتصادية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي وضرورات ضغط النفقات في العقود الأخيرة.

كما لا ينبغي أن ننسى أن التحولات التي أحدثتها التغيرات التقنية في المكتبات، كان لها تأثيرها أيضاً على بعض جوانب الهيكل التنظيمي لتلك المكتبات؛ من حيث مدى الحاجة إلى الموظفين، وتوزيعهم على الأقسام والخدمات المختلفة، والتغيرات في المساحات، ... إلخ.

ومن هنا أصبح "تحول المكتبات" موضوعاً أثيراً ومهماً على طاولة البحث العلمي في تخصص المكتبات والمعلومات منذ ذلك الوقت تقريباً. ومن الأدبيات البارزة في هذا الصدد، مؤتمر الإفلا الرابع والثمانون الموسوم بـ "تحول المكتبات؛ تحول المجتمعات" (19). وقيام الجمعية الأمريكية للمكتبات بإطلاق مبادرة "المكتبات تتحول" عام 2014، والتي تم مدتها ثلاث سنوات أخرى حتى عام 2017 (20).

ويرى ريفيز (21) بالنسبة لماهية التغيير، أن التغيرات التي نشهدها اليوم ذات طبيعة هيكلية أكثر منها ناتجة عن التقنيات الرقمية، حيث أن التغيير الرئيس الذي حدث في العقود الأخيرة (في مؤسسات المعلومات خاصة) زوال نموذج التواصل الأحادي أو الخطي بين وحدات المؤسسة communication linearity، واستبداله بنموذج الشبكة التفاعلية. إلا أننا مع ذلك، لا يمكننا إنكار أن التقنيات الرقمية كان لها اليد الطولى في تغيير إجراءات وخدمات المكتبات. ذلك أن أحد أبرز ملامح المكتبات في السنوات الأخيرة، هو تحولها من البنين المادي إلى الفضاء الرقمي، ومن المجموعات والخدمات المحلية إلى المجموعات ذات الاهتمام الأوسع.

ويرى البعض (20) أنه إضافة إلى التأثير العميق للبيئة الاجتماعية، والبيئة الصناعية، توجد قوى دافعة (خارجية) و(داخلية) تشكل قوة مشتركة لتعزيز تحول المكتبات وتطوير المكتبات. وتعد التقنيات، والطلب على المعلومات، هي القوى الخارجية الدافعة لتحول المكتبات، والتي لها تأثير غير مباشر وعميق على التحول. أما (الإجراءات والعمليات) القائمة على الابتكار، فهي القوى الداخلية الدافعة لتحول المكتبات، والتأثير على المكتبات بصورة مباشرة أكثر عمقاً.

ويمكن القول إن السنوات العشر الأخيرة بالنسبة للخدمات المرجعية والبحثية، مثلاً، كانت مرحلة لتجربة التقنيات الحديثة، واستكشاف طرق جديدة للتفاعل بصورة أفضل مع المستفيدين (19). ومع أزمة كوفيد-19، تم اكتشاف مسارات جديدة أو معدلة، لتقديم خدمات المعلومات، مما أدى إلى تغيير توقعات المستقبل.

وعلى العموم، يبدو أنه لم يكن هناك بد من اتجاهات التحول والتغيير في المكتبات في خضم كوفيد-19، ذلك أنه عندما تكون البيئة المكتبية بصدد مثل هذه الأزمة، فإنه لا مندوحة من استمرارها في تلبية الاحتياجات المعلوماتية (22)؛ خاصة أنها كانت أزمة غير متوقعة. فبالرغم من وجود كثير من الأوبئة التي ظهرت عبر التاريخ، إلا أن طبيعة كوفيد-19 وطريقة انتشاره لم تكن مسبوقة.

3. خدمات المعلومات في المكتبات في خضم كوفيد-19

1/3 الخدمات المرجعية

لأن المكتبات، في الأساس، مهنة خدمية service profession، فإن أحد التحديات التي واجهت المكتبات بجميع أنماطها أثناء كوفيد-19، هو كيفية الحفاظ على الاستمرارية في تقديم الخدمات المرجعية، وخدمات التدريس teaching، والوصول إلى المعلومات access وغيرها من الخدمات، وذلك في المواقع الفيزيائية للمكتبات والتي أغلقت أو كانت تحت قيود الوصول المحدود والقدرة المحدودة. ويؤكد ذلك أن أكثر موضوعات الإنتاج الفكري المنشور في المجال فترة الجائحة، كان توفير خدمات المعلومات عن بُعد بما يتضمن من التعليم، والتوجيه، والبرمجة العامة (أي من قبل جمهور المستفيدين) (شكل 1).⁽²³⁾ وبالنسبة للمكتبات العامة خاصة، فإن توفير الخدمات عن بُعد، بما تتضمنه من التحول إلى البرمجة الافتراضية وتطور أساليب التسويق والحشد outreach، برزت كذلك كموضوعات مهمة في الإنتاج الفكري.

وربما كانت الخدمات المرجعية، هي أكثر أنماط خدمات المعلومات انتشاراً في جميع أنماط المكتبات، إن لم تكن أكثرها بالفعل؛ وذلك بقطع النظر عن أسلوب تقديم هذه الخدمات. ويرى البعض⁽²⁴⁾، فيما يتصل بالمكتبات الأكاديمية والطبية والصحية خاصة، أن توفير الخدمات عن بعد، أثناء الجائحة، كان يعني "تحويلها" بصورة أكبر إلى "خدمات مرجعية افتراضية" virtual reference models. ومن ناحية أخرى، يمكن القول إن "الانتقال" إلى الخدمات المرجعية الافتراضية بصورة أكبر مما سبق أثناء الوباء⁽²⁵⁾ اعتمد بصفة أساس على "توسيع الوصول" إلى الخدمة المرجعية التي كانت متاحة بالفعل قبل الوباء. وعلى العموم، فقد أصبحت الطرق المختلفة للخدمة المرجعية الافتراضية أكثر تكاملاً مع مجمل الخدمات المرجعية التي كانت قائمة في الأعوام العشرة الأخيرة التي سبقت الجائحة⁽²⁶⁾. وإذا عدنا إلى الخلف قليلاً، منذ خمس سنوات مضت تقريباً، نلاحظ إشارة بعض الباحثين⁽²⁷⁾ في دراستهم عن "التغيرات في الخدمات المرجعية بالمكتبات"، إلى أنه كان في ذلك الوقت هناك تطور وتحسين في الخدمة المرجعية الافتراضية.

وتبغى الإشارة من ناحية أخرى إلى أن معظم جلسات مؤتمر أمريكا الشمالية للخدمات المرجعية الافتراضية "North Amerian Virtual Reference Online Conference"، المنعقد افتراضياً عام 2021، أي في خضم الجائحة⁽²⁸⁾، كان عن خدمات الدردشة المرجعية الافتراضية. وكشفت جلسات هذا المؤتمر اهتماماً متزايداً بالتغيرات في: الخدمات المرجعية الافتراضية

أثناء الوباء، والاستشارات الافتراضية عبر مؤتمرات الفيديو، والصحة النفسية، والرفاه لاختصاصيي المكتبات الذين يقدمون هذا النمط من الخدمات، وتقدير التنوع والإنصاف والإدماج لجميع فئات المجتمع عند توفير الخدمات المرجعية الافتراضية. وعلى العموم، فقد تم التوسع في خدمة الدردشة المرجعية أثناء الوباء، وكان هذا أحد أقوى مجالات النمو في الخدمات المرجعية الافتراضية في تلك الفترة العصبية (29).

وفي دراسة نوعية qualitative، توفرت على تحليل الاستفسارات الواردة عبر خدمة الدردشة في خضم الجائحة في إحدى مكتبات الجامعات الكندية (30)، تم الكشف عن أن أنماط الاستفسارات التي تم تلقيها من المستخدمين تغيرت قليلاً عما قبل الجائحة بسبب الخدمات الجديدة المقدمة من قبل المكتبة، وأن مستوى تعقيد الاستفسارات لم يتغير بصورة ملحوظة؛ بينما ازداد طول تفاعلات الدردشة مع المستخدمين، وازداد القدر الإجمالي للوقت المستغرق في الدردشة، وأن ذلك يعود في الغالب لامتداد ساعات الخدمة المكتبية وكثرة عدد أسئلة المستخدمين الواحد في الجلسة الواحدة.

وعلى الصعيد العربي، ومن خلال الإنتاج الفكري العربي المنشور (وهو قليل بطبعه، ويفتقد معظمه للدراسات المنهجية الكشافية)، نلاحظ أن الخدمات المرجعية الافتراضية قدمت في بعض المكتبات العربية، العامة والأكاديمية ومكتبات البحث خاصة، عن طريق مختلف الأساليب مثل الهواتف الخليوية، والرسائل النصية عبر واتساب، والمحادثات الإلكترونية المباشرة. ونخص بالذكر هنا مكتبة الإسكندرية، حيث قامت بتفعيل خدمة أسأل اختصاصي المكتبة Ask a librarian، التي تم فيها تواصل المستخدمين مع اختصاصيي الخدمات المرجعية عبر البريد الإلكتروني، فضلاً عن صفحة فيسبوك وتطبيق ماسنجر فيسبوك الخاص بخدمات المكتبة (31).

2/3 إتاحة المصادر الرقمية

إتاحة المصادر الرقمية، كما هو معلوم، هي المساحة التي يمكن أن تساعد المكتبات في القيام بجميع وظائفها؛ فكل الوظائف بلا استثناء بحاجة إلى مصادر رقمية من نمط أو آخر. ويعد تعزيز وتحديث الطابع الرقمي للمكتبات بمختلف أنماطها متطلباً رئيساً في العالم المعاصر، وذلك لكي تتمكن جمهور المستخدمين من الوصول عن بُعد إلى خدماتها ومصادرها.

ويرى البعض (32) أن أحد أكثر الجوانب الحيوية الداعمة للمشاركة المستمرة للمكتبات العامة، مثلاً، مع مجتمعاتها، قبل وبعد كوفيد-19، هو التقنيات الرقمية. فعلاً ما تتميز المكتبات العامة باستخدامها المصادر الرقمية وغير المطبوعة التي تعكس مجموعة متنوعة من احتياجات وتوقعات جمهور المستخدمين. وفيما يتصل بالمكتبات الأكاديمية، وفي سياق "الانتقال" transition إلى التقنيات الرقمية في التعليم، فإنها بدورها يجب أن تصبح رقمية، أو تغلب عليها الإتاحة الرقمية في مصادرها وخدماتها (33). ولذلك فإنه من الطبيعي أن تتجه المكتبات الأكاديمية، باستمرار، نحو توفير التعلم الشامل متنوع المصادر، الذي يجمع ما بين الدوريات الإلكترونية ومراسد البيانات والأرشيفات الرقمية ومصادر الوصول الحر، ... إلخ (34).

ولا شك أن الطلب على الكتب والمصادر الورقية سيظل موجوداً، إلا أنه قد لا يكون ذلك هو الاتجاه السائد في المستقبل (35). ويرى "دوار" (36) أنه تم إعادة تعريف المكتبة نفسها، بإعادة تصميم مساحتها الفيزيقية، وتوسيع مساحتها الافتراضية، ويمكن الإشارة - مثلاً - إلى الاتجاهات التالية:

- إنشاء المستودعات الرقمية (للمواد المطبوعة أساساً بعد تحويلها رقمياً)، بالإضافة إليها من المكتبات الأخرى الوطنية والإقليمية، وهذه إضافة طبيعية أو امتداد للمساحة.
- مشاركة المكتبة في أحد التكتلات المكتبية، مما يوسع إمكانيات الوصول إلى مصادر المعلومات، ويعمل على تعزيز مبادرات الإعارة التبادلية السريعة بين المكتبات (ILL) Interlibrary loan .
- إنشاء وإدارة مساحات للعمل الفعّال داخل المكتبة، بغرض تفعيل التعاون مع المستخدمين، وحل المشكلات، أو تطوير الحلول؛ جنباً إلى جنب توفير خدمات المكتبة ومصادرها.

إلا أنه فيما يفيد "بيكر" وزميله (37) من المرجح أن تؤدي الأحداث الجارية ذات الصلة بالمواجهة المعلوماتية لكوفيد-19، إلى "التحول" نحو العمل والدراسة خارج الموقع off-site، مما يجعل الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت أكثر أهمية مما مضى. وستعمل الأشكال الجديدة لمصادر المعلومات، والإفادة منها، في الغالب، على القضاء على الحاجة إلى الاتصال المباشر في الموقع المادي للمكتبة. وهو نفس ما يراه "منصوريان" (38)، من أن تبني المبادرات الرقمية المبنية على الأساليب التقنية الناشئة، كان استجابة فعالة للغاية لإدارة الأزمة الناتجة عن كوفيد-19 بالنسبة للمكتبات العامة.

والحقيقة أن كثيراً من المكتبات، خاصة الأكاديمية في الكليات والجامعات، كانت قد تحولت إلى المجموعات الإلكترونية في الأعوام الأخيرة، وكانت الجائحة بمثابة تذكير صارخ (حرب إنذار) لمعظمها بأهمية إتاحة الوصول عن بعد للمجموعات، وضرورة إزاحة القيود ذات الصلة بحقوق التأليف، والترخيص، ونماذج النشر (البديلة) التي يمكن أن تحوّل العوائق إلى إتاحة.

ولذلك عملت "المكتبات الأكاديمية"، في خضم الجائحة، على زيادة شراء الكتب الإلكترونية، والنضال في قضايا التراخيص وحقوق التأليف لإتاحة الصيغ الرقمية من الكتب والمواد الدراسية، وتعزيز الاتفاقات الاتحادية وبرامج الإعارة التبادلية لسد الفجوات متى ظهرت الحاجة إلى ذلك (39). كما شهدت فترة الوباء قيام المكتبات العامة بالاستثمار في المزيد من خدماتها الرقمية، وذلك توسيعاً لمصادر الرقمية بدءاً من الكتب والمجلات الإلكترونية، وحتى منصات التعلم الرقمية ومراسد البيانات؛ وذلك لمزيد من دعم احتياجات المستفيدين وبصورة أفضل أثناء فترة الإغلاق (40).

وعلى صعيد هذه المنصات والمصادر (41)، شهدت منصة Overdrive المستضيفة للكتب الإلكترونية، زيادة بنسبة 37% في الإعارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق في الولايات المتحدة وحدها. ومع استخدام التطبيق الخاص بهذه المنصة "ليبي" Libby، تزايد استخدامها إلى أكثر من الضعف في الأسابيع الأولى من الإغلاق. وفي خطوة ثورية في إتاحة المعلومات، لم يكن يمكن أن تحدث لولا أزمة كوفيد-19، قام بعض دور النشر التجارية بإتاحة مصادرها ذات الصلة بالجائحة مجاناً ودون قيود للمكتبات في جميع أنحاء العالم، دعماً للمستفيدين والباحثين في صد انتشار هذا الفيروس الخطير.

فضلاً عن ذلك، أدى الطلب على المصادر الرقمية المتاحة على الإنترنت، أثناء إجراءات الحجر الصحي في جميع أنحاء العالم، التي أطلق عليها بحق "المأوي في المكان" shelter in place، إلى العديد من الابتكارات (42). ومن هذه الابتكارات، قيام "أرشيف الإنترنت" بتوفير ما يسمى بمكتبة الطوارئ emergency library، التي وفرت وصولاً مجانياً لحوالي 1.4 مليون كتاب صادر عن دور النشر التجارية، للأشخاص غير القادرين إلى الوصول إلى مدارسهم أو جامعاتهم أو مكتباتهم. وكان الهدف في البداية هو إتاحة "مكتبة الطوارئ" وتشغيلها حتى نهاية يونيو 2020، إلا أنه في الأول من يونيو رفعت دور النشر دعوى قضائية ضد "أرشيف الإنترنت" لانتهاكات حقوق النشر.

والحقيقة فإن أسلوب "أرشيف الإنترنت" في تلك الحالة يمكن أن يكون مثيراً للجدل بالفعل، إلى أنه - في النهاية - أدى إلى مناقشات مثمرة ومفيدة حول أهمية الوصول access، وكيف يمكن جعل هذا الوصول أكثر إنصافاً. ولا شك أن النتيجة النهائية التي يمكن أن نصل إليها بعد ذلك هو مقاربات جديدة ومبتكرة للوصول، إلا أن الأكثر أهمية هو أن يكون للمكتبات دوراً استباقياً في قيادة مسؤولية تأمين الوصول العام إلى المصادر الرقمية على الإنترنت، بدلاً من انتظار العودة للنظام القديم؛ وذلك بالتعاون - مثلاً - مع دور النشر التجارية، لترخيص المحتوى الرقمي بصورة تتماشى مع إمكانات المكتبات على المستويات المحلية والوطنية بل والإقليمية.

وعلى سبيل المثال، لماذا لا يكون هناك تكتل أو اتحاد إقليمي عربي للمكتبات الأكاديمية، وآخر للمكتبات العامة، ليقوم بهذه المهمة عوضاً عن كل مكتبة بمفردها؟

ومن ناحية أخرى، فإن المستقبل يقتضي من المكتبات الأكاديمية والبحثية، والمؤسسات التي تتبعها، "التحول" من شراء المحتوى لأجل مستفيديها على المستوى المحلي، إلى الإسهام في إدارة وتنظيم المطبوعات البحثية الصادرة من بقية العالم. ولا مندوحة أيضاً، فيما يرى

البعض (43) مادامت خدمات المكتبات ستؤول إلى أن تكون آلية ورقمية، من قيام المكتبات بزيادة الاستثمارات في المصادر الرقمية والتدريب على استخدامها.

وعلى العموم، قد يكون التركيز على توفير مزيد من المصادر الرقمية، مهمًا للغاية خلال السنوات القليلة القادمة؛ بسبب استمرار المكتبات في التعامل مع المستفيدين الذين قد يعانون من الاعتلال الصحي، أو يمكثون في الحجر المنزلي أو أي مصاعب أخرى بسبب كوفيد-19 (44). ولذلك، قد يكون الانتقال transition إلى خدمات المعلومات الرقمية، والإيصال الرقمي لها، سمة قوية لعصر ما بعد جائحة كوفيد-19 (45).

3/3 الثقافة المعلوماتية

أي التربية المكتبية، قبل أن تتجاوز المكتبات نطاقها الفيزيقي إلى الفضاء المعلوماتي، وقبل أن تشاركها في هذه الخدمة مؤسسات أخرى مثل الجمعيات المهنية للمكتبات ومدارس المكتبات. لكن ظلت مع ذلك "الثقافة المعلوماتية"، في ثوبها الجديد، إحدى أبرز خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبات. والحقيقة أن توفير خدمات ومصادر المعلومات الرقمية، ينبغي أن تصاحبه برامج لتعليم الجدارات الرقمية، وذلك من أجل الاستخدام المنصف لهذه الخدمات والمصادر (46). وقد أشار "منصوريان" (47) إلى أن المكتبات العامة كانت على درجة عالية من النشاط في تلك البرامج منذ سنوات مضت، وأنها تحتاج فحسب إلى تحويلها إلى شكل افتراضي، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك لكثير من المكتبات.

ويرى البعض أنه ينبغي أن "تتحول" مهام اختصاصيي المكتبات لكي تكون تعليمية تثقيفية في المقام الأول. فبدلاً، مثلاً، من التركيز على الدعم المباشر للخدمات البحثية كاهتمام رئيس، يتم التحول إلى تدريس المهارات البحثية والثقافة المعلوماتية (48).

وفي فترة كوفيد-19، لم يكن العالم يحارب الوباء فحسب، وإنما كان يحارب أيضاً الوباء المعلوماتي (49)، والذي يعني المعلومات المضللة التي انتشرت عبر الوسائل الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وأثارت كثيراً من الذعر بين المواطنين. ولذلك كانت الثقافة المعلوماتية حاسمة للغاية في هذه المرحلة، حيث أسهمت في محاربة المؤامرات والشائعات، وكانت عاملاً رئيساً أسهم في تقليل الإصابات المحتملة.

وبصفة خاصة، استدعى تفشي كوفيد-19 اتباع نهج استباقي من قبل المكتبات للتغلب على المعلومات المضللة عبر الثقافة المعلوماتية، وتطور ذلك الأمر بتعاون اختصاصيي المكتبات مع غيرهم من المسؤولين في وضع خبراتهم لضمان تمكين المواطنين من المهارات والمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة (50). وزاد من أهمية هذا الأمر، خاصة بالنسبة لإحدى فئات طلاب الجامعات في العالم العربي (51)، أنهم لم يتلقوا كثيراً من برامج الثقافة المعلوماتية سواء قبل الجائحة أو أثناءها.

أما أساليب تقديم برامج الثقافة المعلوماتية فترة الجائحة، فكان من الطبيعي أن تكون افتراضية عن طريق تقنيات "زووم" ZOOM، و"سكايب" Skype، و"جوجل ميت" Google meet، و"جوتو ميتنج" Gotomeeting، و"ميكوسوفت تيمز" Microsoft Teams، وكانت تلك البرامج تقدم للمستفيدين، كما كانت تتم للموظفين أنفسهم من وقت لآخر.

وفي مثل هذه الأزمات الخطيرة، قد لا يكون كافيًا تقديم البرامج العامة في الثقافة المعلوماتية، ويرى البعض (52) هنا أنه من بين وظائف المكتبات العامة، على سبيل المثال، تطوير مهارات الثقافة الصحية للمواطنين (*). والحقيقة أنه إضافة إلى دور المكتبات في توفير مصادر المعلومات الموثوقة، فإنه عليها أيضاً تحسين مستوى وعي المستفيدين بحالة الطوارئ، وتقديم المحاضرات الطبية، بغرض نشر المعرفة الوقائية، وكذلك تنظيم المسابقات الثقافية على الإنترنت بهدف تحسين الثقافة العلمية العامة (53).

* تعني الثقافة الصحية: مدى قدرة الأشخاص على الوصول للمعلومات والخدمات الصحية الأساس، والإلمام بها والإفادة منها لأجل اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة بالرعاية الصحية.

وبالنسبة للمكتبات الأكاديمية (54)، فإن عليها تطوير برامج الثقافة المعلوماتية لزيادة الوعي الرقمي، والتفكير النقدي، والوعي البحثي، والوعي الإعلامي، وكذلك الوعي الاجتماعي والسياسي، فإنه أمر لا مندوحة منه لرفاه الطلاب والدارسين، وتثقيفهم، وإعدادهم إعدادًا صالحًا.

4. وظائف المكتبات ودعمها من قبل خدمات المعلومات فترة الجائحة

1/4 دعم العملية التعليمية

إذا كان التعليم الجيد هو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (55)؛ فإن الوظيفة التعليمية تعد وظيفة رئيسة في معظم أنماط المكتبات. كان ذلك في القديم، وسيظل ذلك مع تطور المكتبات، وفي أوقات الرخاء كما في أوقات الأزمات. ونلاحظ هنا (56)، أن "التدريس والتعليم" كان أحد أبرز الموضوعات ذات الصلة بالمكتبات الأكاديمية (شكل 2) والمكتبات المدرسية (شكل 3)، في الإنتاج الفكري المنشور حول مدى استجابة المكتبات لكوفيد-19 في الفترة المبكرة لانتشار الوباء. وتعرض في هذا المبحث، لمجمل الخدمات التي ساعدت في تحقيق هذه الوظيفة بالغة الأهمية، في سياق استجابة المكتبات لجائحة كوفيد-19.

والحقيقة أن أساليب القراءة والتعلم لدى الطلاب، تغيرت بالفعل، وكان لذلك دلالات كبيرة بالنسبة، مثلاً، لأشكال مجموعات المكتبات المدرسية وكيفية إيصالها. وإضافة إلى تصوير الكتب، وتوفير المعلومات والبيانات الإلكترونية، أمكن للمكتبات - قبل كوفيد-19- دعم التعلم عن طريق ابتكار أشكال جديدة من المساحات والمباني، وبالتالي الإسهام بشكل مؤثر في التطوير المستمر للثقافة الأكاديمية ذات الصلة بالتعلم والتعليم (57). كما أن الرابطة التقليدية الوثيقة بين دور المكتبات الأكاديمية كمستودعات للمعرفة، وكمساحة للتعليم والتعلم، سوف تستمر كأحد ملامح وظيفتها في عالم ما بعد الرقمنة.

وبحلول الجائحة، استجاب التعليم في جميع أنحاء العالم - بنظمه ومراحله المختلفة - للوضع الوبائي، بالانتقال إلى التعليم الإلكتروني، وأحدث ذلك ثورة (58) في عملية التعليم والتعلم. وبناءً على الوضع الجديد، تعين على المكتبات تهيئة مجموعاتها وخدماتها لدعم هذا النمط من التعليم. وفيما يتصل بالخدمات المرجعية خاصة في عالم كوفيد-19 وما بعده، يرى "فليرل" (59) أن هناك ثلاث فرص محددة في هذا الصدد: الحرص على تطوير في تقنيات المعلومات، واتباع نماذج التوظيف الموزعة بين اختصاصي المكتبات، وقياس مدى فعالية "تعلم الطلاب ونجاحهم". ولذلك، فإنه ينبغي أن تُكَيَّف الخدمات المرجعية مفردات رسالتها الأساس basic mission لكي تركز إحداها على تعلم الطلاب والحرص على نجاحهم.

وفي خضم كوفيد-19، لاحظ البعض (60) أن المكتبات الأكاديمية واصلت دورها كمركز نجاح للطلاب، حيث أدت دوراً قيادياً في تطوير نظام بيئي لنجاح الطلاب فيزيقيًا وافترضياً؛ فتراپطت بعض الخدمات (مثل: التدريس، ومراكز الكتابة، ومساحات العمل work spaces)، وتم تعزيزها من خلال بوابات مشتركة لتحسين أداء الخدمات الطلابية. كما ترى نفس الدراسة (61) أن الإبداع والتعاون والتواصل والتفكير النقدي، هي مهمة يجب أن تضطلع بها المكتبات من خلال تطوير شبكة شاملة لدعم مشاريع الطلاب من الناحيتين الرقمية والفيزيقية، وبحيث يمكن دعم دورة المشروع بأكملها.

والحقيقة أنه تعين على المكتبات التركيز في تلك الأزمة على زيادة التواصل الرقمي مع الطلاب؛ ومن الأساليب التي اتبعت في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات، والإشعارات المرسل على عناوين البريد الإلكتروني، فضلاً عن الإشعارات المتوالية على المواقع العنكبوتية للمكتبات بطبيعة الحال. وفي مثل هذه الأزمات، تقوم المكتبات الأكاديمية بالقدرة بتوظيف إمكاناتها لمساعدة هيئة التدريس المختصين بمهام التعليم عن بعد (62)، من خلال توفير ما يحتاجونه من كتب دراسية إلكترونية، وأدلة المقررات الدراسية، وتوفير خدمة تعليم استخدام المكتبات عبر الإنترنت، وتنظيم الزيارات الافتراضية للمكتبات، فضلاً عن تفعيل التواصل مع الطلاب. ونظرًا لتغير نمط التدريس،

فمن المتوقع في مثل هذه الأزمات أن يقوم المعلمون بالجامعات بتسجيل مقاطع صوتية ومرئية قصيرة كمصادر تعليمية للطلاب (63)، وينبغي على المكتبات أن تعاوهم على ذلك.

وفيما يتعلق بما يسمى المكتبات التضمينية embedded librarianship، فإنه على الرغم من أن اختصاصي المكتبات لم يكونوا - في خضم الجائحة - قادرين على إدماج أنفسهم embedded themselves بصورة فيزيقية في بيئة عمل وتدريب الطلاب، إلا أن كثيراً منهم استمروا في تضمين مكتباتهم embed the library في نظم إدارة التعلم بالنسبة للمقررات التي يقدمونها بأنفسهم. ولوحظ بالنسبة لمكتبات جامعة ولاية وادي سيناو بالولايات المتحدة (64)، أنه كان هناك نمو في نموذج اختصاصي المكتبات المضمن embedded librarian model في نظم إدارة التعلم، وذلك من 101 مقرر دراسي عام 2015 إلى 188 مقررًا في العام الدراسي 2020-2021؛ أي في خضم الجائحة. وقُدِّم في هذا السياق، أفضل الممارسات لاختصاصي المكتبات الذين يرغبون في تضمين أنفسهم في التربية المكتبية وتقديم البرامج التعليمية عبر الإنترنت، ومن ذلك: المشاركة مع أعضاء هيئة التدريس في المقررات الدراسية، ومناقشة الدور الذي سيقوم به اختصاصي المكتبة في المقرر، وإضافة الرابط link الخاص باختصاصي المكتبة في المقرر وعروضه التقديمية، وإرسال رسالة إلكترونية ترحيبية welcome email للطلاب.

ونتيجة للوباء، لجأ العديد من المكتبات إلى نماذج الخدمة المرجعية الكلاسيكية التي تقدمها المكتبات (65). وعلى سبيل المثال، لم يكن من الممكن تفعيل نماذج الخدمة الفيزيقية مثل اختصاصي الخدمة المرجعية المتجول roaming reference، أو اختصاصي المكتبات المضمنين embedded librarians حيث لم تكن هناك إمكانية للمراجعة الشخصية مع المستفيدين. ومع ذلك، فقد وجدت بعض النماذج طرقًا للعمل أثناء الجائحة، مثل نماذج الخدمة المجمعّة one-stop service، ومشاعات التعلم learning commons.

وإنشاء مثل هذه المشاعات يُعد إضافة مهمة للمكتبات الأكاديمية. وقد أصبحت مشاعات التعلم، بإدماج مرادف البيانات والكيانات الرقمية مع الممارسات التعليمية الحديثة، وربط ذلك كله مع الطلاب، بيئة عملية لتوفير خدمات متعددة تشمل التعاون، والعمل الجماعي، واستكشاف المعرفة. وفي هذا الصدد قدم (كوكس وبتلر) تصورًا للمستقبل المحتمل بعد الجائحة تكون فيه "مشاعات التعلم" بمثابة مركز لتعلم ونجاح الطلاب سواء تم تقديم هذا النموذج شخصيًا أم افتراضيًا؛ مع بوابة مشتركة للخدمات ونظم الحجز booking systems بين الجهات المتعددة القائمة على تعلم الطلاب ونجاحهم.

وفيما يتصل بالمكتبات العامة، ونظرًا لأن كثيراً من العائلات التزمت بالحجر المنزلي استجابة لنداءات الإغلاق، فقد أدى ذلك إلى تعطيل الدراسة النظامية وتوقفت برامج الأطفال في المكتبات العامة الفرعية، ومن ثم كان لابد أن تنتقل برامج الأطفال وبرامج التعلم المكتملة للعمل المدرسي الاعتيادي لكي تكون وظيفة من وظائف المكتبات العامة على الإنترنت (66).

ومن المعلوم أن المكتبات العامة قامت بإعادة تأطير وظيفتها الرئيسية في المجتمع، حيث أصبحت تعمل على تجسير bridge الفجوة الرقمية والتقنية، وتوفير الاتصال بالإنترنت، ودعم التعليم. وإذا كان هذا "التحول الرقمي" technological shift بطيئًا عبر سنوات، إن لم يكن عقود؛ إلا أنه كان تحولاً جذريًا ولا رجعة فيه فترة الوباء (67).

هذا ويرى البعض (68)، ونتيجة للحجر المنزلي طويل المدى الذي حدث أثناء الأزمة، أنه ينبغي أن يكون من بين وظائف المكتبات العامة بعد كوفيد-19 أن تكون مراكز للسياحة التعليمية edu-tourism centers، وللعدالة التعليمية.

ربما كانت هذه أحد أشهر وظائف المكتبات، وأقدمها، وأكثرها انتشارًا، وأصقها بالمستفيدين على اختلاف فئاتهم، وعلى اختلاف أنماط المكتبات أيضًا. وربما كانت أحد أبرز الخدمات المحققة لهذه الوظيفة، وبصفة خاصة فترة كوفيد-19، ما يسمى ببث المعلومات الجارية. وتاريخيًا، سعى اختصاصيو المكتبات إلى تزويد المستفيدين بالمعلومات الجارية المتعلقة باحتياجاتهم المختلفة، جنبًا إلى جنب المعلومات التخصصية.

وفي فترة الجائحة، لم تكن المكتبات ومرافق المعلومات في الحقيقة بمفردها في هذه المهمة؛ حيث عملت - مثلًا - منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع الخدمات المعلوماتية العالمية مثل جوجل وفيسبوك، على تزويد الجمهور العام بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، فضلًا عن محاولة القضاء على المعلومات المضللة. ولا زالت بعض المواقع المعلوماتية الكبرى، مثل جوجل، تقوم بالتحديثات الآنية حول الفيروس حتى وقت كتابة هذه السطور (شكل 4).

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك، بالطبع، المواقع العنكبوتية لوزارة الصحة الوطنية والمرافق الصحية، والمستشفيات التابعة لها؛ حيث تبين في دراسة على طلاب الجامعات المصرية أن أكثرهم لجأ إلى المصادر الرسمية المتمثلة في بيانات ومواقع وزارة الصحة للتأكد من صحة المعلومات حول الفيروس (69).

أما موضوعات المعلومات الجارية نفسها التي حرصت المكتبات على بثها للمستفيدين أثناء الجائحة، فمنها:

- آليات توفير المجموعات.
- كيفية توفير مساحات المشاركة داخل المكتبات.
- إجراءات استجابة المكتبات لحالات الطوارئ.
- ربط المستفيدين بالمواقع العنكبوتية أو المعلومات الموثوقة من خلال خدمات المكتبة الافتراضية.
- آليات الوصول لمصادر المعلومات الصحية.
- القضايا الجارية في المجتمع والعالم من الناحية الصحية.
- كيفية التحقق من مدى صحة المعلومات الصحية.

- معلومات صحية محدّثة ودقيقة (مثلاً: أساليب العلاج؛ حالة التفشي في المنطقة التي تقع فيها المكتبة).
- التدابير الاحترازية التي ينبغي اتباعها (مثلاً: نظافة اليدين؛ ارتداء الكمامات).
- إشعار طلاب المدارس وذويهم، من قبل أمناء المكتبات المدرسية، بعلامات القلق أو الاكتئاب أو القلق المستمر، أو الشعور بالإرهاق النفسي؛ للتنبيه إليها وتجنّبها.

والحقيقة، كان أكبر التحديات مع بداية الوباء، هو إشعار المستفيدين بالتحديثات والتغييرات في خدمات المكتبات ومصادرهما. وفي هذا السياق، استمرت المكتبات في استخدام أساليبها الراسخة بما في ذلك مواقعها العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استحداث أساليب جديدة (70). وعلى سبيل المثال، كان أحد الجهود المبكرة في ذلك المتابعة التواصل مع المستفيدين، بداية من مارس 2020، إعداد قائمة حاشدة *crowd-sourced list* بالمصادر لأدلة المكتبات الأكاديمية *Lib Guilds* المتصلة بكوفيد-19. وقد أسهمت 150 مكتبة على الأقل بروابط عنكبوتية لأي أدلة تم إعدادها تحتم بكوفيد-19. وتراوحت المعلومات المقدمة في هذه الأدلة بين: معلومات عن كوفيد-19، والمصادر المحلية الداعمة للمستفيدين أثناء الجائحة، والأفكار الموجهة للموظفين الماكثين في المنازل مع أطفالهم، والتغييرات التي حدثت في الخدمات، وتعليمات استخدام مصادر المكتبة عن بُعد.

والجدير بالذكر، أن أحد أبرز الخدمات التي قدمتها المكتبات العامة في ووهان (المدينة الصينية التي ظهرت فيها الأزمة): نشر المعلومات والمصادر الإخبارية الموثوقة على مواقعها العنكبوتية للحد من الشائعات والقلق الاجتماعي (71).

وفي هذا الصدد أيضاً، أقام مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت OCLC منتدى مناقشة بعنوان COVID-19 Discussion Board لمساعدة المكتبات على مشاركة المعلومات والأفكار وأفضل الممارسات حول كيفية مواجهة الوباء (72)، ولا يزال هذا المنتدى مفتوحاً لجميع منسوبي المركز من المكتبات ومرافق المعلومات في أنحاء العالم.

وإضافة إلى المواقع العنكبوتية للمكتبات، وأدلة المكتبات، كانت هناك أساليب أخرى لبث المعلومات الجارية حول الجائحة، مثل تطبيقات الهواتف الخلوية، ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بالرغم من انتشار الأكاذيب والدعاية المضللة على تلك الوسائل الأخيرة والتي كان لها دور رئيس في نشر التصورات المتضاربة حول الفيروس؛ وهو ما استتبع - كما أشرنا سابقاً - استدعاء خدمة رئيسة من خدمات المكتبات للتصدي لذلك وهي الثقافة المعلوماتية.

3/4 التثقيف والترفيه دعماً للمواطنين أثناء الإغلاق

التثقيف ووظيفة أصيلة من وظائف المكتبات العامة والمدرسية بوجه خاص، لكن مع الإغلاق التام أو الجزئي لكثير من مرافق المجتمع في خضم الجائحة، وفي معظم أنحاء العالم، ومكوث معظم المواطنين على اختلاف أعمارهم وفتاتهم الوظيفية في المنازل اتقاءً لشر الجائحة وانتشارها، كان لابد من اتخاذ مزيد من اجراءات التخفيف من حدة الإغلاق والعمل على رفاه الإنسان؛ وهو ما قامت به المؤسسات الثقافية والمعلوماتية وعلى رأسها المكتبات بجميع أنماطها تقريباً.

وعلى سبيل المثال فإن من بين الاجراءات التي قامت بعض المكتبات في "ووهان" أيضاً، تطوير الأنشطة الثقافية عبر الإنترنت لتبديد الملل لدى المواطنين إبان عزلتهم في منازلهم (73).

ومن الطبيعي أن "تنتقل" البرامج الثقافية التي قدمتها المكتبات العامة أثناء الجائحة إلى البيئة الافتراضية؛ مثل وقت سرد القصص، ونوادي الكتب، وبرامج القراءة الصيفية؛ وكان ذلك تحدياً أنجز بنجاح من قبل كثير من المكتبات العامة. والحقيقة أنه أمكن للمكتبات في هذه الفترة إجراء بعض "التغييرات" في المهام المنوطة بموظفيها، وطرح مجالات للعمل جديدة؛ ومن ذلك تقديم نشاط حكي القصص وجهًا لوجه *face-to-face storytelling*، بصورة افتراضية، وقيام الموظفين بتنفيذ ذلك عبر فيسبوك وغيرها من المنصات الاجتماعية.

ومن ذلك أيضاً: قيام مكتبة فرنسا الوطنية بتنظيم معارض افتراضية لمصادر المعلومات، وإدارة نوادي الكتب باستخدام بعض التطبيقات من قبل مكتبة نيويورك العامة، وتعزيز حملة "لنقرأ معاً" (#Let's Read Together)، التي تبتتها مكتبة الاسكندرية بمصر وبعض مكتبات ماليزيا، وتقديم برامج ثقافية تقنية تعليمية للأطفال والكبار وغيرها من الفعاليات الثقافية المهمة من قبل مكتبات دبي العامة (75)، وإطلاق "جامعة الجمعة" (السعودية) مبادرة "وقتك في بيتك"، لتصفح أكثر من ٨٠٠ مليون مادة علمية إلكترونية من الكتب والمقالات والمقاطع الصوتية وغيرها (76)، وقيام مكتبات الشارقة العامة بفتح العضوية الذكية للعالم أجمع والتي تم من خلالها تسجيل عشرة آلاف عضو ذكي من خمسة وخمسين دولة قاموا بالاطلاع على ستة ملايين وعاء معربي ما بين كتب تقليدية وإلكترونية (77).

وينبغي هنا التذكير أيضاً بالزيادة الرأسية في استخدام منصة Overdrive لأجل قراءة الكتب الإلكترونية بالمكتبات العامة في الولايات المتحدة، وكان ذلك مقومًا داعمًا لتثقيف المواطنين ورفاهيتهم والحد من آثار عزلتهم المنزلية.

كما ينبغي الإشارة إلى الدور الهائل الذي لعبته الشركات والمنصات المعلوماتية الكبرى في تثقيف المواطنين والترفيه عنهم ومن ثم التخفيف من حدة الحجر المنزلي، وبصفة خاصة الثقافة المعلوماتية عبر منصة تيليجرام، وتداول المقاطع المرئية عبر يوتيوب، وتداول الصور عبر مواقع وتطبيقات ومواقع إتاحتها مثل انستجرام instagram وفليكر flickr، وتداول ونشر معظم أنماط مصادر المعلومات (الكتب؛ مقالات الدوريات؛ الصور؛ المقاطع المرئية؛ المقاطع الصوتية، ... إلخ) عن طريق فيسبوك، وتويتر؛ والتي أصبحت في خضم الجائحة مصادر تعليمية أيضاً، حيث تم من خلالها إلقاء الدروس والمحاضرات إلى الطلاب في بعض دول العالم (78).

4/4 دعم البحث العلمي

مع التحول إلى البحث الرقمي digital research والعملية البحثية الرقمية digital scholarship ، أصبح للمكتبات وظائف جديدة وبنية تحتية تقنية راسخة لدعم البيانات البحثية، والنشر العلمي. ويبدو أن هناك إجماعاً عاماً على أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها المكتبات الآن، ناشئة عن أن البحث الأكاديمي نفسه أصبح عملية رقمية من بدايته إلى نهايته ومروراً بجميع مراحلها. ولذلك تواجه المكتبات مهاماً جديدة في هذه الآونة، تشمل ضمان إمكانية الوصول إلى البيانات البحثية (التي هي رقمية بطبيعتها)، وإجراء حلول موثوقة لاختزان البيانات وأرشفتها على الإنترنت.

وإذا تحدثنا عن البحث العلمي، فمن الطبيعي أن تكون المكتبات الأكاديمية هي المرفق الرئيس لتوفير المعلومات الداعمة لذلك في المؤسسات الأكاديمية ومجتمعها المحيط، بل ربما كانت هذه هي وظيفتها الأولى التي تميزها عن غيرها من المكتبات؛ إلى جانب مكتبات البحث بطبيعة الحال. وفي دراسة عن المكتبات الأكاديمية الصينية، خلال جائحة كوفيد-19، تبين أن 54% منها قام بتوفير خدمات إيصال الوثائق الإلكترونية، والتوثق من حماية الملكية الفكرية، واسترجاع المعلومات الحديثة، واسترجاع المصادر المستشهد بها. وقدمت هذه الخدمات جميعها عبر الإنترنت، بسبب ظروف الإغلاق بطبيعة الحال، حيث قدم المستفيدون طلبات الدعم البحثي الخاص بهم من خلال الهواتف الخلوية، والبريد الإلكتروني، وغيرها من أساليب الاتصال (79).

وإذا كانت هذه بعض ملامح التغيير في الصين، الدولة التي نشأ فيها الوباء وإحدى أبرز الدول التي واجهت الوباء على مختلف المستويات، إلا أن نفس المصدر السابق يشير إلى أن 41% من المكتبات الأكاديمية في الصين لم تنشر أي تعليمات إرشادية خاصة بالبحث العلمي على مواقعها العنكبوتية، أو عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يدل على أن هناك بعض المكتبات، حتى في بعض الدول الكبرى - لم تحرص على تقديم خدمات دعم البحث العلمي أثناء الجائحة.

وتبغى الإشارة من ناحية أخرى، إلى أن كثيراً من الخدمات الأخرى التي قدمتها المكتبات الأكاديمية، تصب كذلك في دعم البحث العلمي وإن لم يُشر إلى ذلك بصورة مباشرة في الإنتاج الفكري المنشور. وبالنسبة لدعم البحث العلمي من قبل المكتبات العامة، فإنه بمجرد ظهور الوباء قامت المكتبات العامة بدور بارز في دعم مجتمعاتها في هذا الصدد، وبصفة خاصة من حيث التوعية الصحية وبتنفيذ البحوث ذات الصلة بالجائحة على مواقعها العنكبوتية.

5/4 تعزيز التواصل مع المستفيدين

من المهم للغاية اعتماد المكتبات لأساليب مناسبة للتواصل مع مستفيديها وذلك لتوفير خدمات مرجعية وبخية فعالة (19). وتتفاوت هذه الأساليب من الإشارات التوجيهية directional signs في مباني المكتبات، إلى التصميم المتعاطف مع المستفيدين user-friendly في مواقعها العنكبوتية. وفي خضم كوفيد-19، مثلت الجائحة تحدياً وفرصة لإعادة التواصل reconnet بالمستفيدين بطرق «مبتكرة»، مما يعكس مرونة البنية التقنية الأساس، ومرونة اختصاصي المكتبات أنفسهم، كما يعكس طبيعة الأمور الاحتياجيات المعلوماتية أثناء الأزمة (14).

وقبل الجائحة بجوالي عقد من الزمان، يمكن القول إن الوسائط الاجتماعية ساعدت اختصاصيي المكتبات على التواصل مع المستفيدين بأساليب فعالة ومبتكرة. وفي أثناء الجائحة اتضح أن وسائل التواصل الاجتماعي لها أكثر من نطم للإفادة، حيث تم استخدامها من قبل المكتبات العامة، مثلاً، في التواصل والتضامن مع المستفيدين. ومن نماذج ذلك استخدام بعض المكتبات لهاشاج إغلاق المكتبات لتمكين التواصل مع المستفيدين، وتبادل الآراء معهم، والتحفيز العاطفي لهم.

وبالرغم من المتالب التي أحدثتها وسائل التواصل أثناء الأزمة، إلا أن إيجابياتها الأخرى دفعت المكتبات العامة لاستخدامها كمنصات رئيسة للتواصل مع المواطنين، وتقديم المشورة، وتعزيز الشراكات؛ إضافة بالطبع لاستخداماتها المعلوماتية الأخرى.

5. الخلاصة

تنبغي الإشارة هنا إلى مبدأ "رانجاناثان" في قوانينه أو مبادئه الخمسة "المكتبة كائن نام"؛ فهو يشير ضمناً إلى أن المكتبات مؤسسات متطورة دوماً، ومتجاوبة مع ما يحيطها من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلاً عن أنها أحد وأول أبرز المؤسسات المجتمعية والثقافية استيعاباً للتطورات التقنية. وقد اتضح ذلك بجلاء في هذه الدراسة التي حاولت فحص الإنتاج الفكري المنشور حول ملامح التحول والتغير في خدمات المعلومات بالمكتبات في خضم جائحة كوفيد-19، وبصفة خاصة بعض أبرز هذه الخدمات، فضلاً عن محاولة التعرف على مدى تحقيق تلك الخدمات وغيره) لوظائف المكتبات الراسخة عبر الزمن.

لقد اتضح في أزمة جائحة كوفيد-19 غير المسبوقة، وتأثيرها على كافة المؤسسات المجتمعية، وعلى رأسها المكتبات ومرافق المعلومات، وجوب التغيير، والاستجابة للاحتياجات الآنية والمستجدة لدى مختلف فئات المستفيدين؛ خاصة فئة الطلاب والشباب بوصفهم أكثر فئات المجتمع عددًا، وفئات المهتمين بوصفها أكثر الفئات تأثرًا بالجائحة. وقد كشفت هذه الدراسة، على العموم، أن المكتبات كان لها دورها المؤثر في هذه الأزمة الخطيرة، كما كان لها دورها في فترات التراخي والرخاء؛ وأن هذا الدور المؤثر ينبغي أن يستمر، كما ينبغي دعمه على جميع المستويات.

ونقدم بين يدي المسؤولين عن المكتبات العربية، ومدراءها، واختصاصييها، وقادة المجتمع المدني، وجميع الأطراف المشاركة مع المكتبات في دورة الاتصال العلمي، وفي النشاط الثقافي، التوصيات التالية:

- لا بد من العناية بالبنى التقنية الأساس لدى المجتمعات العربية كافة. لقد اتضح من هذه الدراسة أن كثيرًا من ملامح التحول والتغير، انبنى في الأساس على التقنيات الرقمية. من ثم لا بد من تطوير المتطلبات التقنية عامة، وخاصة من حيث ربط المستفيدين عن بعد بالمجموعات والبرامج الرقمية، وكذلك تطوير أساليب التواصل مع المستفيدين الذين ليس لهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت.
 - لا بد على المكتبات باختلاف أنماطها، إعداد الدراسات المنهجية اللازمة للإلمام بسلوكيات التماس المعلومات لدى المستفيدين منها؛ تلك السلوكيات المتغيرة والمتطورة دوماً، وذلك تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من تلك المكتبات وخدماتها ومصادرنا.
 - الحقيقة أنه من بين التحديات التي تواجه المكتبات في حقبة ما بعد الجائحة، الإدارة الاستباقية للأزمات؛ ومن هنا لا بد للمكتبات من أن يكون لها خطة للاستجابة للكوارث والأزمات، وأن يتم تحديث هذه الخطة على الدوام.
 - لا بد للمكتبات باختلاف أنماطها من العناية ببرامج الثقافة المعلوماتية، لجميع فئات المجتمع، تجسيرًا للفجوة الرقمية والمعلوماتية الواضحة للغاية في كثير من المجتمعات العربية. وإننا نرى أن يكون ذلك أمرًا إلزاميًا كذلك في المدارس والجامعات العربية.
 - ينبغي على اختصاصيي المكتبات ومدراءها، الذين يتطلعون لتسخير قوة وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض الترويج للخدمات والحشد الجمعي، إعداد استراتيجية تضع في الاعتبار مدى شعبية هذه المنصات، والرغبات المفضلة للمستفيدين، والأهداف الترويجية لمكتباتهم.
 - لا بد من العناية بتطوير إمكانيات ومهارات اختصاصيي المكتبات العرب، على اختلاف وظائفهم، والعناية بتطوير برامج التدريب والتعليم المستمر في جميع أنماط المكتبات.
 - في عصر التحالفات والشراكات، ينبغي انشاء اتحادات أو تكتلات consortia بين المكتبات العربية وبعضها البعض، وبصفة خاصة المكتبات الأكاديمية، في شراء تراخيص مرادد البيانات العالمية ومنصات الكتب الإلكترونية.
 - ينبغي على المكتبات أن تعلن على مواقعها العنكبوتية، عن رؤيتها ورسالتها وأهدافها بوضوح، لما لذلك من ترسيخ لقيمة المكتبات في أذهان مستفيديها المحتملين.
- وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

- ¹Alajmi, B. M., & Albudaiwi, D. (2021). Response to COVID-19 pandemic: where do public libraries stand?. *Public Library Quarterly*, 40(6), 540-556.
<https://bit.ly/3eU65et>.²برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية. أهداف التنمية المستدامة.
- ³Kostagiolas, P. and Katsani, A. (2021), "The management of public libraries during COVID-19 pandemic: a systematic literature review through PRISMA method", *Library Management*, Vol. 42 No. 8/9, pp. 531-549.
- ⁴ Ping, K. E., & Jinhui, Z. O. U. (2019). Library Transformation in the Post-Knowledge Service Era. *Journal of Library Science in China*.https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGTS201901001.htm.
- ⁵ Pinfield, S., Cox, A., & Rutter, S. (2017). Mapping the future of academic libraries: a report for SCONUL.. Society of College, National and University Libraries (SCONUL), London.
- ⁶CHEN, C., & CHEN, Y. (2017). Library Transformation and Potential Risks. *Journal of Library Science in China*, 04.
- ⁷ IFLA. (2020). *COVID-19 and the global library field*. <https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries>.
- ⁸ ALIA. (2020a). *Australian libraries responding to COVID-19: Checklist for reopening libraries*. <https://read.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19-checklist-reopening-libraries>.
- ⁹عبدالرحمن فراج، وإيمان علي العلوي، وريهام طلعت سالم. كوفيد-19 في ضوء الإنتاج الفكري العربي في المكتبات وتقنيات المعلومات؛ وراقية. *Cybrarians Journal*. 61ع (مارس 2021). متاح على الرابط: shorturl.at/AHUZ2
- ¹⁰ أحمد بن حمد العاصمي. واقع التغيير والتطوير بالمكتبات الأكاديمية الحكومية بسلطنة عمان. مسقط: جامعة السلطان قابوس، قسم دراسات المعلومات، 2015. 172ص. أطروحة ماجستير.
- ¹¹ إبراهيم خليل يوسف خضر. إدارة المكتبات العامة بفلسطين في عصر التغيير من وجهة نظر مديريها. مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث. مج، 2ع (2020). ص ص 153-183.
- ¹² خالد المحيفيظ. التغيير والتحول: إطار نظري مرجعي. صحيفة الأحساء نيوز. 2018/9/22. متاح على الرابط: <https://www.hasanews.com/6538409.html>
- ¹³ Ping, K. E., and Z. O. U. Jinhui. "Library Transformation in the Post-Knowledge Service Era." *Journal of Library Science in China* (2019).https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGTS201901001.htm.
- ¹⁴ Jiang, M. (2020, July). A Preliminary Exploration of Management Problems in the Wisdom Transformation of Chifeng College Library. In *2020 5th International Conference on Humanities Science and Society Development (ICHSSD 2020)* (pp. 40-42). Atlantis Press.
- ¹⁵ Ping, K. E., and Z. O. U. Jinhui. Ibid.
- ¹⁶ Yang, W., & Liu, T. (2021). Intellectual property information services and the impacts on academic libraries' transformation from the perspective of Chinese university libraries. *IFLA Journal*.
- ¹⁷ Nelson, Andrew J., and Jennifer Irwin. "'Defining what we do—all over again': Occupational identity, technological change, and the librarian/Internet-search relationship." *Academy of Management Journal* 57.3 (2014): 892-928.
- ¹⁸ Dawar, V. A. (2014). Changing Trends in Academic Libraries: An Overview. *Conference Proceedings of Reshaping the Academic Libraries: Trends And Issues*. organized by J.M.Patel College of Commerce, Mumbai. Friday, 12th September 2014. Pg 273-280.
- ¹⁹ IFLA. Transform Libraries, Transform Societies: World Library and Information Congress: 84th IFLA General Conference and Assembly, 24-30 August 2018, Kuala Lumpur Malaysia.
- ²⁰ American Library Association. *Libraries Transform Campaign*. Chicago, IL, 2016.
- ²¹ Revez, J. (2018). Opening the heart of science: A review of the changing roles of research libraries. *Publications*, 6(1), 9.

22 منصوريان، ي. خدمات المكتبات العامة في زمن الجائحة؛ من الاستجابات السلبية إلى المبادرات الاستباقية/ ترجمة محمود شريف زكريا. في: كوفيد-19 في ضوء المكتبات وعلم المعلومات/ تحرير عبدالرحمن فراج، وأحمد ماهر شحاتة، وروان محمد عبدالحميد. القاهرة: الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف؛ المجموعة العربية للوصول الحر (أكوا)؛ دار الكتاب الحديث ، 2022. ص ص 321-337.

²³ Yacilla, J. K., & Young, S. Library Responses During the Early Days of the Pandemic: A Bibliometric Study of the 2020 LIS Literature. *Journal of Library Administration*, 61(8) (2021), 964-977.

²⁴ Yacilla, J. K., & Young, S. *ibid.*

²⁵ Cox, C. & Butler, E. (2020, December 16). Visions of success: Academic libraries in a post COVID-19 world. *Library Journal News*.

²⁶ Osorio, N. L., & Droog, A. (2021). Exploring the impact of the pandemic on reference and research services: A literature review. *New Review of Academic Librarianship*, 27(3), 280-300.

²⁷ Coleman, J., Mallon, M. N., & Lo, L. (2016). Recent changes to reference services in academic libraries and their relationship to perceived quality: results of a national survey. *Journal of Library Administration*, 56(6), 673–696.

²⁸ *North American Virtual Reference Online Conference*. <https://navronline.sched.com/>.

²⁹ Osorio, N. L., & Droog, A. *ibid.*

³⁰ Hervieux, Sandy. Is the library open? How the pandemic has changed the provision of virtual reference services. *Reference Services Review*. Vol. 49 No. 3/4 (2021). pp. 267-280.

³¹ عبدالرحمن فراج. صناعة المعلومات في زمن كورونا. أحوال المعرفة. ص 24، 99 (يونيو 2020). ص ص 8-71. متاح على الرابط: <https://zenodo.org/record/3897528#.XumP0xQnjIV>

³² Smith, J. (2020). Information in crisis: Analysing the future roles of public libraries during and post-COVID-19. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 69(4), 422-429.

³³ Baryshev, R. A., Tsvetochkina, I. A., Babina, O. I., Kasyanchuk, E. N., & Manushkina, M. M. Transformation of University Libraries During the Digital Era. *Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки*, 13(7) (2020)..

³⁴ Sukula, S. K., Thapa, N., Kumar, M., & Awasthi, S. Reinventing Academic Libraries and Learning-Post-Covid (19) in the Perspective of Collaboration among Key Stake-holders in Higher Education: A brief Assessment and Futuristic Approach. *International Journal of Research in Library Science (IJRLS)*. Vol., Issue 1 (Jan-June 2020). pp. 77-92.

³⁵ Dobрева, D. (2020). OPTIMIZING LIBRARY SPACE IN PUBLIC LIBRARIES IN VARNA. *Knowledge-International Journal*, 41(6), 1171-1176.

³⁶ Dawar, V. A. (2014). Changing Trends in Academic Libraries: An Overview. *Conference Proceedings of Reshaping the Academic Libraries: Trends And Issues*. organized by J.M.Patel College of Commerce, Mumbai. Friday, 12th September 2014. Pg 273-280.

³⁷ Baker, D., & Ellis, L. (2021). Libraries, digital information, and COVID: Practical applications and approaches to challenge and change. In *Libraries, Digital Information, and COVID* (pp. 1-12). Chandos Publishing.

38 منصوريان، ي. خدمات المكتبات العامة في زمن الجائحة. مصدر سابق.

³⁹ Yacilla, J. K., & Young, S. (2021). Library Responses During the Early Days of the Pandemic. *Ibid.*

⁴⁰ Australian Library and Information Association. (2020b). *Copyright during COVID-19*. <http://www.alia.org.au/copyright-during-covid-19>

⁴¹ Hoffert, B. (2020). Book sales, digital circulation looking up as industry continues to embrace online environment. *Library Journal*. <https://bit.ly/3qGdpzw>.

⁴² Dobрева, D. (2020). OPTIMIZING LIBRARY SPACE IN PUBLIC LIBRARIES IN VARNA. *ibid.*

⁴³ Ping, K. E., and Z. O. U. Jinhui. "Library Transformation in the Post-Knowledge Service Era." *Journal of Library Science in China* (2019). https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGTS201901001.htm.

⁴⁴ Smith, J. (2020). Information in crisis: Analysing the future roles of public libraries during and post-COVID-19. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 69(4), 422-429.

⁴⁵ National Authorities on Public Libraries in Europe (NAPLE) (2020), "Public libraries and COVID-19: tour of Europe", available at: <https://naple.eu/mdocs-posts/public-libraries-and-covid-19-tour-of-europe/>

⁴⁶ Gann, B. (2020), "Combating digital health inequality in the time of coronavirus", *Journal of Consumer Health on the Internet*, Vol. 24 No. 3, pp. 278-284,

⁴⁷ منصوريان، ي. خدمات المكتبات العامة في زمن الجائحة. مصدر سابق.

⁴⁸ Zabel, Diane, and Lauren Reiter, eds. *Envisioning the Future of Reference: Trends, Reflections, and Innovations*. ABC-CLIO, 2020.

⁴⁹ عبدالرحمن فراج. الوباء المعلوماتي infodemic؛ المنتدى الإلكتروني للتشاور لمنظمة الصحة العالمية، 7-8 أبريل 2020. *CybrariansJournal*. ع 59 (سبتمبر 2020). متاح على الرابط: <https://bit.ly/2Nxc9PG>

⁵⁰ تشيزيتا، كوليس تاكينجهامو. مكتبات في خضم فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ تجارب الباحثين في التعامل مع الوباء المعلوماتي/ ترجمة روان محمد عبدالحميد، وعبدالرحمن فراج. في: كوفيد-19 في ضوء المكتبات وعلم المعلومات/ تحرير عبدالرحمن فراج، وأحمد ماهر شحاتة، وروان محمد عبدالحميد. القاهرة: الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف؛ المجموعة العربية للوصول الحر (أكوا)؛ دار الكتاب الحديث، 2022. ص ص 257-265.

⁵¹ عبدالرحمن فراج، وأحمد ماهر شحاتة. تعزيز المهارات المعلوماتية لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات في التعامل مع المعلومات الزائفة؛ دراسة تحليلية في ضوء جائزة كوفيد-19. في: كوفيد-19 في ضوء المكتبات وعلم المعلومات/ تحرير عبدالرحمن فراج، وأحمد ماهر شحاتة، وروان محمد عبدالحميد. القاهرة: الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف؛ المجموعة العربية للوصول الحر (أكوا)؛ دار الكتاب الحديث، 2022. ص ص 509-534.

⁵² [Kostagiolas, P.](#) and [Katsani, A.](#) (2021), "The management of public libraries during COVID-19 pandemic: a systematic literature review through PRISMA method", *Library Management*, Vol. 42 No. 8/9, pp. 531-549.

⁵³ جو، ي. (وآخرون). خدمات المعلومات المقدمة للمستفيدين في المكتبات الأكاديمية الصينية استجابةً لجائحة كوفيد-19/ تلخيص محمود شريف زكريا. في: كوفيد-19 في ضوء المكتبات وعلم المعلومات/ تحرير عبدالرحمن فراج، وأحمد ماهر شحاتة، وروان محمد عبدالحميد. القاهرة: الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف؛ المجموعة العربية للوصول الحر (أكوا)؛ دار الكتاب الحديث، 2022. ص ص 349-367.

⁵⁴ Sukula, S. K., Thapa, N., Kumar, M., & Awasthi, S. Reinventing Academic Libraries and Learning-Post-Covid (19) in the Perspective of Collaboration among Key Stake-holders in Higher Education: A brief Assessment and Futuristic Approach. *International Journal of Research in Library Science (IJRLS)*. Vol., Issue 1 (Jan-June 2020). pp. 77-92.

⁵⁵ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية. أهداف التنمية المستدامة. مصدر سابق.

⁵⁶ Yacilla, J. K., & Young, S. (2021). *Library Responses During the Early Days of the Pandemic*. ibid.

⁵⁷ Reuter, Peter and Brandtner, Andreas. The library in a changing world of scientific communication. In: *Science Communication*. Walter de Gruyter GmbH 2021

⁵⁸ Sukula, S. K., Thapa, N., Kumar, M., & Awasthi, S. ibid.

⁵⁹ Flierl, Michael. "Opportunities for Reference Services after Covid-19." *Internet Reference Services Quarterly* 24.3-4 (2021): 59-63.

⁶⁰ كوكس، كريستوفر، وإليوت فليكس. سيناريوهات متخيلة لرؤى النجاح؛ المكتبات الأكاديمية في عالم ما بعد كوفيد-19/ تعريب بتصرف هيام الحايك. في: كوفيد-19. في: كوفيد-19 في ضوء المكتبات وعلم المعلومات/ تحرير عبدالرحمن فراج، وأحمد ماهر شحاتة، وروان محمد عبدالحميد. القاهرة: الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف؛ المجموعة العربية للوصول الحر (أكوا)؛ دار الكتاب الحديث، 2022. ص ص 201-207.

⁶¹ المصدر السابق.

⁶² جو، ي. (وآخرون). مصدر سابق.

⁶³ Sukula, S. K., Thapa, N., Kumar, M., & Awasthi, S. ibid.

⁶⁴ Osorio, N. L., & Droog, A. Exploring the impact of the pandemic on reference and research services. Ibid.

⁶⁵ Osorio, N. L., & Droog, A. Ibid.

⁶⁶ Smith, J. Information in crisis. Ibid.

⁶⁷ Yacilla, J. K., & Young, S. Ibid.

⁶⁸ Kostagiolas, P. and Katsani, A. Ibid.

⁶⁹ عبدالرحمن فراج، وأحمد ماهر شحاتة. مصدر سابق.

⁷⁰ Osorio, N. L., & Droog, A. Ibid.

⁷¹ Kou, Yin, Ping Chen, and Jie-Xing Pan. "The service experiences of public libraries during the COVID-19 emergency in Wuhan: Three case studies." *Journal of the Australian Library and Information Association* 70.3 (2021): 287-300.

⁷² OCLC. OCLC statement on coronavirus (COVID-19). <https://bit.ly/2zjWEDf>. Accessed 24/4/2020.

⁷³ Kou, Yin, Ping Chen, and Jie-Xing Pan. Ibid.

74 أسكو، بيتينا (وآخرون). استجابة مكتبات ولاية جورجيا لجائحة كورونا (كوفيد-19) / ترجمة أمل محمد خلاف، وسام حسن الوكيل. في: كوفيد-19 في ضوء المكتبات وعلم المعلومات / تحرير عبدالرحمن فراج، وأحمد ماهر شحاتة، وروان محمد عبد الحميد. القاهرة: الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف؛ المجموعة العربية للوصول الحر (أكوا)؛ دار الكتاب الحديث، 2022. ص ص 219-232.

75 وكالة أنباء الإمارات. مكتبات دبي العامة تفوز بجائزة التفوق من الاتحاد العربي للمكتبات.

<https://wam.ae/ar/details/1395302853654>

76 جامعة المجمع. ميوفابند. <https://mufind.mu.edu.sa>.

77 مؤسسة الشارقة للفنون. مصادر إنترنتية وفرص تعليمية للأطفال والعائلات والفنانين ومحبي الفن.

<http://sharjahart.org/ar/sharjah-art-foundation/news/online-resources-and-learning-opportunities-for-children-families-artists-a>

78 عبدالرحمن فراج. خليك بالبيت؛ الوصول الحر للمعلومات دعماً للحجر المنزلي اتقاء لفيروس كورونا المستجد. في: ورشة عمل قطاع المعلومات ودوره في الحد من آثار كوفيد19 (فيروس كورونا المستجد). القاهرة: مؤسسة الزاد للأرشيف الإلكترونية، 20 / 4 / 2020. متاح على: <https://zenodo.org/record/3763054#.XrYiMhQnjIU>.

⁷⁹ منصوريان، ي. مصدر سابق.